

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA FUNKSIONAL KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Kunnazarova Bibixatisha Babanazarovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti. Pedagogika stajyor-o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029699>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda funksional kompetentlikni shakllantirishning pedagogik ahamiyati, funksional kompetentlikning asosini funksional bilimdonlik tashkil etishi, funksional savodxonlik tushunchasining vujudga kelishi, yo‘nalishlari, mazmun mohiyati haqida fikr yuritilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** funksional kompetentlik, bo‘lajak o‘qituvchi, didaktik layoqatlar, kommunikativ kompetentlik, loyihalash, konstuksiyalash, pedagogik psixologiya, tafakkur psixologiyasi, jamiyat, madaniyat, munosabat, tajriba, kompetensiya, layoqat.*

Inson faoliyati bilan bog‘liq barcha sohalarida yangilanish jarayoni amalga oshmoqda. Shu jumladan pedagogikada ham shaxsning, ayniqsa o‘qituvchilarning funksional kompetensiyasini shakllantirishning ilmiy asoslarini yaratishga kuchli ehtiyoj sezilmoqda. Oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning funksional kompetensiyalarini shakllantirish asosida ularni pedagogik faoliyatga tayyorlashga alohida e‘tibor qaratish talab qilinmoqda. Oliy pedagogik ta‘limning istiqbolli masalalaridan biri bo‘lajak o‘qituvchilarda funksional kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat. Funksional kompetensiyalarning elementlari dastlab umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida shakllantiriladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarga qo‘yiladigan talablarda ular o‘qituvchiga xos bo‘lgan funksional kompetensiyalarni shakllantirishga alohida e‘tibor qaratilishi lozim. Bunday kompetensiyalarni boshlang‘ich sinf hamda fan o‘qituvchilarida shakllantirish muhim hisoblanadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash tizimida ularning funksional kompetensiyalarini shakllantirish mazmuni, vositalari va metodlarini aniqlash asosiy masalalardan biridir.

Hozirgi yangilanish bosqichida bo‘lajak o‘qituvchilarning funksional bilimdonligini rivojlantirish jarayoni oldiga o‘ziga xos talablar qo‘ymoqda. Chunki bo‘lajak o‘qituvchilar shaxsiy-kasbiy sifatlari va bilim darajalari bilan zamonaviy talablar asosida ta‘lim bera olishlari kerak. Ularda kasbiy kompetensiyalar bilan bir qatorda XXI asr ko‘nikmalarini ham shakllantirish taqozo qilinmoqda. Bo‘lajak o‘qituvchilar noaniq vaziyatlarda aniq yo‘nalish olish, o‘z oldilariga muammolar qo‘yish, uning yechimlarini aniq mo‘ljallash, strategiyalarni ishlab chiqish prinsiplarini aniqlash, muammolarning samarali yechimlarini topish layoqatiga ega bo‘lish, ekstremal sharoitlarda maqbul qarorlar qabul qila olishlari talab etiladi. Ushbu muammolarga yechim topish layoqati talabalarda ta‘lim jarayonida shakllanadi. Chunki ta‘lim natijalari ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga ta‘sir ko‘rsatadi, davlat va jamiyatning ijtimoiy-madaniy jihatdan rivojlanishini ta‘minlaydi, uning dunyo ham jamiyatidagi mavqei, yaxlitligi va xafvsizligiga erishishga hissa qo‘shadi.

Bugungi kunda uzluksiz ta‘lim tizimining sifati bevosita uning harakatlantiruvchi kuchi bo‘lgan o‘qituvchilarga bog‘liq. Aynan o‘qituvchilar ta‘lim-tarbiya tizimi samaradorligini oshirishda tayanch kuch hisoblanadilar. Ularning kasbiy mahorati ta‘lim jarayonining hayotiylikini ta‘minlashga ko‘maklashadi. Chunki oliy pedagogik ta‘lim jarayoni bir butun

tarzda uzluksiz ta'limning barcha bo'g'inlari bilan chambarchas aloqadorlikda faoliyat ko'rsatadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi ta'lim tizimining samarali faoliyat ko'rsatishi bevosita bo'lajak o'qituvchilarning tayyorlash tizimi bilan bog'liq. Shu bilan bir qatorda mazkur jarayon jamiyatning ma'naviy-madaniy rivojlanishiga ham muayyan darajada hissa qo'shadi. Bo'lajak pedagoglarni tayyorlash sifatining yuqori bo'lishi umumiy o'rta ta'lim samaradorligini ta'minlaydi. Shuning uchun ham bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash tizimi o'zgaruvchan jamiyatda umumiy o'rta ta'lim tizimining samarali faoliyat ko'rsatishi uchun qulay sharoit yaratadi. Chunki umumiy o'rta ta'lim tizimining natijaga asoslangan yangi modeliga o'tish o'qituvchilarning bilish, layoqatlarini tizimli tarzda rivojlanishini ta'minlash, har qanday hayotiy va ta'lim-tarbiyaviy vaziyatlarda o'zlashtirilgan bilimlarni qo'llay olish, butun hayoti davomida mustaqil bilim olish, o'z o'zini rivojlantirish hamda o'z faoliyatini boshqarish, ya'ni funksional savodxonligini shakllantirish imkonini beradi.

Funksional savodxonlik tushunchasi o'tgan XX asrning 60-70-yillarining oxirlarida pedagogik iste'molga kiritildi. Ushbu atama dastlab YUNESKO hujjatlarida, keyinchalik pedagogik tadqiqotlar mazmuniga qo'llanilgan. Funksional savodxonlik keng ma'noda qo'llaniladigan tushuncha bo'lib shaxsning ijtimoiy yo'nalishlari, ta'limning ko'p aspektlilikligi inson faoliyati bilan integratsiyalashish usuli sifatida namoyon bo'ladi. Hozirgi rivojlanayotgan jamiyatda funksional savodxonlik shaxsning ijtimoiy, madaniy, siyosiy, iqtisodiy faoliyatda faol ishtirok etishini ta'minlovchi omil hamda butun hayoti davomida bilim olishi uchun qulay imkoniyat yaratuvchi hodisa sifatida baholanadi.

Funksional savodxonlik har bir shaxsning tashqi olam bilan aloqa o'rnatish va faol harakatlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. A.A.Leontevning ta'biri bilan aytganda funksional savodxonlik ko'nikmasiga ega bo'lgan shaxs o'z hayoti davomida egallagan barcha bilimlarini muntazam qo'llash layoqatiga ega bo'lgan shaxsdir. Bunday inson o'zining rang-barang faoliyati davomida keng ko'lamlil hayotiy muammolarga yechim topish, atrofdagilar bilan muloqot va ijtimoiy munosabatlarga kirishish layoqatiga ega bo'ladi. Buning uchun bo'lajak o'qituvchilarda meta- ko'nikmalar, o'zi uchun zarur bo'lgan yangi axborotlarni izlab topish, yangi faoliyat usullarini o'zlashtirish, mustaqil bilim olish va o'z o'zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirish talab etilmoqda. Ta'lim natijalari tarkibiy tuzulishiga ko'ra qo'yidagi qismlardan iborat bo'lishi lozim:

1. O'quv predmetiga oid bilimlar, ya'ni keng ko'lamlil bilimlar, ko'nikmalar, malakalar.
2. Metapredmet xarakteridagi ko'nikmalar, kompetensiyalar, universal xarakterdagi o'quv harakatlari.
3. Bo'lajak o'qituvchining shaxsiy nuqtayi nazari munosabatlari.

Bo'lajak o'qituvchining umumiy o'quv harakatlari axborotlarni keng ko'lamda o'zlashtirish va qo'llash natijasida shakllanadi. Bo'lajak o'qituvchilarning funksional kompetensiyalarini rivojlantirishni nazarda tutgan hola amalga oshiriladigan oliy pedagogik ta'limning zamonaviy paradigmasi o'zbek xalqining tarixiy tajribasini taqdim etishdan ta'limning istiqbolli yo'nalishlarini ko'ra olishgacha bo'lgan jarayonni qamrab oladi. Bunda ta'lim istiqbolli kelajakning istiqbolli instrumenti sifatida namoyon bo'ladi. Natijada o'qitishdan o'rganishga, monologdan faol tarzda shaxslararo munosabatlarga, o'qituvchi nimani o'qitishni, o'quvchi esa nimani o'rganishni mustaqil tanlaydi modeliga o'tish nazarda tutiladi. Bunda o'qituvchining mavqei va bajaradigan funksiyalari qay darajada o'zgarishi haqida talabalarda aniq tasavvur

xosil qilinadi. Bu jarayonda o‘qituvchi axborotlarni uzatuvchidan ularni jonli tarzda taqdim etuvchi fasilitorga aylanadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilar o‘quvchilarning mustaqil bilish faoliyatlarini qo‘llab quvvatlash, o‘z o‘zini mustaqil tahlil qilishga yo‘naltirish, o‘quv harakatlarini rag‘batlantirish maqsadida darsni rivojlantirish, faol strategiyalarni o‘rgatish, konsrtuktiv xarakteradagi teskari aloqani amalga oshirish metodikalarini o‘zlashtiradilar. Mazkur jarayonda ular o‘quvchilarni yuqori darajadagi fikrlash faoliyatiga undash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Faqatgina o‘qituvchilar fasilitator sifatida o‘qitishning faol strategiyalarini qo‘llash kompetensiyasini namoyon eta oladilar. Natijada o‘quvchilar uchun faol bilish muhiti tarkib toptirilib, ular o‘zaro fikr almashinish asosida o‘z oldilariga qo‘yilgan muammolarga faol tarzda yechim topish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. O‘qituvchi esa ularga bilimlarini boyitish uchun talab qilingan faoliyat usullari va mexnizmlarini o‘rgatishga muvaffaq bo‘ladi.

O‘qituvchi o‘zining asosiy funksiyalarini muvaffaqiyatli bajarishi uchun gnostik, kommunikativ, loyihalovchilik, konstruktiv hamda tashkilotchilik layoqatiga ega bo‘lishi lozim. Bo‘lajak o‘qituvchilarda quyidagi asosiy kompetensiyalarni hosil qilish muhim ahamiyatga ega: kommunikativ, didaktik, loyihalovchilik, tashkilotchilik, akademik, taklif qiluvchilik, persiptiv, ekspressiv, amaliy kabilar.

Natijaga asoslangan pedagogik faoliyatni amalga oshirish uchun bo‘lajak o‘qituvchilar o‘zlarining shaxsiy kasbiy layoqatlarini muntazam rivojlantirishlari, kasbiy rivojlanish cho‘qqisi akmega intilishlari, reproduktiv, moslashuvchi, modellashtiruvchi, funkitsyalarni bajaruvchi, lokal modellashtiruvchi, tizimli modellashtiruvchi hamda xulq-atvor ko‘rinishlarini modellashtiruvchi faoliyat va munosabat tajribasiga ega bo‘lishlari talab etilmoqda.

Bo‘lajak o‘qituvchilar modellashtiruvchi faoliyat doirasida egallagan bilimlari va metodik mahoratlariga tayanadilar. Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy metodik faoliyati muvaffaqiyatli kechishi bevosita uning kasbiy tafakkuri bilan bog‘liq. Ushbu o‘rinda biz tafakkur psixologiyasi, tafakkur dialektikasi, rivojlantiruvchi ta‘lim nazariyasi, pedagogik psixologiya, boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi, fanlarni o‘qitish metodikasiga oid keng qamrovli yondashuvlarga tayanishni tavsiya etamiz. Ushbu yondashuvlar L.S.Vigotskiy, A.N.Leontev, S.L.Rubinshteyin, E.G‘oziyev, M.Davletshin, A.P.Sheptulin, R.Safarova, N.Muslimov, B.Xodjayev, D.V.Elkonin, B.Ma‘murov, A.S.Anisimov va boshqalarning tadqiqotlarida o‘z ifodasini topgan.

Bo‘lajak o‘qituvchining kognitiv tafakkuri dalillar va faoliyat mazmunida o‘z ifodasini topadi. Konvergent tafakkur esa ma‘lumotlarni tahlil qilish, ularning integratsiyasi axborotlar, dalillar va kafolatlangan natijada aks etadi. Amaliy aniq harakatlarga asoslangan tafakkur esa pedagogik g‘oyalarni o‘ziga xos texnologiyalarni taqdim etishda namoyon bo‘ladi. Bo‘lajak o‘qituvchining divergent tafakkuri yangi tug‘ilgan fikrlar, g‘oyalar, maqsadli yo‘nalishlarda o‘z ifodasini topadi. Dialektik tafakkur esa yetakchi dialektik hukmlar, o‘y-hayollar orqali namoyon bo‘lib, bo‘lajak o‘qituvchi pedagogik faoliyatining natijadorligini ta‘minlashga ko‘maklashadi. Shuning uchun ham bo‘lajak o‘qituvchilarning funksional kompetentligini shakllantirishda tafakkurning ushbu shakllarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent.: “Science and innovation”, 2024.

2. Safarova R.G. Mechanisms of applying the cultural science approach to the didactic process based on the integration of pedagogical subjects science and innovation international scientific journal volume 2 issue 9 september 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337. P 495-499
3. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Ҳ., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. –Тошкент, 2015. –120 бет
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Изд-во Смысл, Издательский центр «Академия», 2004. – С. 82-83.
5. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. – М.: Когито-Центр, 2002. – С. 65.